

ESCRITURA CREATIVA

Vol. 6, No.1, 2025

(Enero-Junio)

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Escritura
creativa

<https://revistaescrituracr.wixsite.com/escrituracreativa>
https://ojs.nfshost.com/index.php/escritura_creativa/index
escrituracreativa@escribaescueladeescritores.com.ve
revistaescrituracreativa@gmail.com

Escriba
ESCUELA DE ESCRITORES

ESCRITURA CREATIVA

Vol. 6, No.1, 2025

(Enero-Junio)

Juicio a Gritos

Jean Miguel Monteverde

<https://orcid.org/0009-0009-4436-1258>

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Escritura
creativa

<https://revistaescrituracr.wixsite.com/escrituracreativa>
https://ojs.nfshost.com/index.php/escritura_creativa/index
escrituracreativa@escribaescueladeescritores.com.ve
revistaescrituracreativa@gmail.com

Escriba
ESCUELA DE ESCRITORES

Juicio a Gritos (Poema)

Recibido: 12/05/2025

Revisado: 25/05/2025

Aceptado: 12/06/2025

Publicado: 16/06/2025

Jean Miguel Monteverde

Hay un vacío que me hace callar a gritos.
Un espectro que se encuentra en mí mismo
Y que me reclama sin cesar.
Hartándome, cansándome y haciéndome creer
que de verdad debo abandonar toda esperanza
de crear un mundo de paz, para las dos fuerzas
que componen mi ser.
Ese vacío me dice que debo odiar
Y ciertamente...
¿Para qué ganar tranquilidad
sí parece que no la voy a valorar?
Ya no sé cuál idea tomar,
la del "¿Será?"
O la del "¿Qué más da?"
Quisiera que alguien me acompañe
en este conflicto intrínseco del ser.
Quisiera que alguien ajeno a mí
Silencie el ruido que hay en mí.
Y que con su voz
Disipe el sufrimiento de no poder percibir
Un consuelo
Incapaz de lograr
Algo más
Que este vacío

Estudiante universitario, jeanmiguel2005@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0009-4436-1258>

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073